

AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING
BOSHLANG‘ICH TA‘LIM JARAYONIDA SIFATI VA SAMARADORLIGIGA TA‘SIRI

Bovanova Umida Abduvahobovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti o‘qituvchisi v.b dotsent

Abdug‘afforova Aziza Abdurashid qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti talaba

*Electron pochta: [umidabovanova8@gmail](mailto:umidabovanova8@gmail.com)
azizaabdugafforova25@gmail.com*

Kalit so‘zlari: axborot resurslari ,axborot texnologiyalari, boshlang‘ich ta‘lim, inkluzif salohiyat, kampiyuter, test, animatsion, multimediya, fanlar,didaktika.

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich ta‘lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanishning sifati va samaradorligiga ta‘sir etuvchi omillar tahlil qilinadi. Bugungi raqamli davrda AKT o‘quv-tarbiya jarayonining ajralmas qismi bo‘lib, o‘quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish, mustaqil fikrlash va ijodkorlik ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Tadqiqotda zamonaviy interfaol platformalar, multimedia vositalari, raqamli ta‘lim resurslari va onlayn nazorat tizimlarining boshlang‘ich sinflarda qo‘llanish holati o‘rganilib, ularning ta‘lim sifatiga ta‘siri amaliy misollar asosida yoritiladi. Shuningdek, o‘qituvchilarning AKT kompetensiyasini oshirish, metodik yondashuvlarni takomillashtirish hamda raqamli pedagogik muhitni rivojlantirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar berilgan.

Аннотация. В данной исследовательской работе анализируется влияние использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на качество и эффективность образовательного процесса в начальном обучении. В условиях цифровой эпохи ИКТ становится неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, способствует активизации познавательной деятельности учащихся, развитию их самостоятельного мышления и творческих способностей. В работе рассматриваются современные интерактивные платформы, мультимедийные средства, цифровые образовательные ресурсы и онлайн-системы контроля, а также их влияние на качество образования в начальной школе. Кроме того, представлены рекомендации по повышению ИКТ-компетентности учителей, совершенствованию методических подходов и развитию цифровой педагогической среды.

Abstract. This research analyzes the impact of using information and communication technologies (ICT) on the quality and effectiveness of the educational process in primary education. In the digital age, ICT has become an integral part of teaching and learning, enhancing students' cognitive activity, independent thinking, and creativity. The study examines the use of modern interactive platforms, multimedia tools, digital learning resources, and online assessment systems in primary classrooms, highlighting their influence on learning outcomes. Furthermore, it provides recommendations for improving teachers' ICT competence, refining methodological approaches, and developing a sustainable digital pedagogical environment.

Ta'lim tarbiya tizimining bugungi kundagi vazifasi o'sib-ulg'ayib kelayotgan yoshlarni vatanparvar, zamonaviy bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirgan, komillikka intiladigan barkamol avlodni voyaga yetkazishdir. Bu jarayonda o'qituvchining ro'li beqiyosdir.

Hozirgi kunda davlatimiz tomonidan o'qituvchilarning darslarga ijodiy yondashishini ta'minlash, ular faoliyatiga ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy qilish hamda o'quvchilarning dastlabki egallaydigan bilimlarning poydevori mustahkam bo'lishi, barcha fanlarni o'zlashtirishga qiziqishini oshirish maqsadida zarur chora-tadbirlar ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etib kelinmogda.

Shuningdek, ta'lim tizimida ilg'or xalqaro tajriba va jamiyatning zamonaviy talablariga muvofiq sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini yaratish, xalq ta'limi muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va byudjetdan mablag' bilan ta'minlashning samaradorligini oshirish, yoshlar ta'lim-tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga aratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmogda.

2.TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2002-yil 30-maydagi PF-3080 –sonli “Kompyuterlashtirishni yanada rivojlantirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish to'g'risida” farmonida “ZiyoNET” tarmog'ini tashkil etish, maktablar, ta'lim resurslarini onlayn uzatish va almashish imkoniyatlarini yaratish maqsad qilingan. Mamalkatimiz Prezident Farmoni “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” mas'uliyati yildan-yilga yangilanadi, ushbu turdagi farmonlar orqali davlat organlari va ta'lim muassasalarida AKTni keng joriy etish, elektron davlat xizmatlari va raqamli transformatsiyani mustahkamlashga oid chora-tadbirlar belgilanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2022-yil 22-avgustda PQ-357-sonli “2022–2023 yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida” qorori qabul qilinib unda it-ta'lim xizmatlarini rivojlantirish, startap loyihalarini qo'llab-quvvatlash, kadrlar tayyorlash va sertifikatlashtirish tizimini kuchaytirish kabi yo'nalishlarni belgilaydi. Qabul qilingan qaror “Xalq ta'limini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar”. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining AKT infratuzilmasini yaxshilash, maktablarda internet tezligini oshirish, kompyuter sinflarini jihozlash, “my.maktab.uz” tizimidan foydalanish va elektron portallar orqali ma'lumotlar almashishni tartibga solish kabi masalalar ko'rib chiqilgan. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining AKT infratuzilmasini yaxshilash, maktablarda internet tezligini oshirish, kompyuter sinflarini jihozlash, “my.maktab.uz” tizimidan foydalanish va elektron portallar orqali ma'lumotlar almashishni tartibga solish kabi masalalar ko'rib chiqilgan. Hozirgi kunga kelib o'quvchilar va talabalar ham kompiyter axborot vositalardan keng tarzda foydalanib kelishmoqda. Yurtimizga raqamli texnologiyalar kirib kela boshlagandan to hozrgacha ancha o'zgarishlar va o'sishlar kuzatildi va yaxshi natijalar berdi.

Demak bugungi kun islohotlari o'qituvchilar va o'quvchilar oldiga katta talablar qo'yimoqda, bu talablarning eng asosiysi darsning samaradorligi, uning sifatligini oshirish hamda maktablardagi turli xil o'quv mashg'ulotlarining tashkil qilinishi va u orqali o'quvchilarning turli bilim va ko'nikmalarni egallab olishlaridir. Bugungi kunda ta'lim jarayonini to'g'ri va samarali tashkil qilishda innovatsion texnologiyalar, texnik vositalarning, jumladan, zamonaviy kompyuterlarning o'rni beqiyosdir.

3.MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Raqamli transformatsiya va ta'lim tizimining modernizatsiyasi sharoitida AKT (axborot kommunikatsiya texnologiyalari) boshlang'ich ta'limda **interfaol, individual va vizual o'qitish muhitini yaratish**da asosiy vositaga aylangan. Boshlang'ich ta'limda AKT bu o'quvchilarda **mustaqil o'rganish, ijodiy fikrlash** va **motivatsiyani** oshiradi, o'qituvchilar faoliyatini avtomatlashtiradi, nazorat va tahlil jarayonlarini soddalashtiradi.

Chet el olimlaridan Prensky, M. 200-yil o'zining “Digital Natives, Digital Immigrant” nomli asarida, zamonaviy bolalar “raqamli avlod” sifatida o'qituvchilardan farqli fikrlashadi, shuning uchun o'qitish usullari AKT asosida bo'lishi kerak deydi.

O'zbekiston olimlaridan Saidov, A.X. 2021-yil “Ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llash metodikasi” o'zining ilmiy ishida boshlang'ich sinfda elektron darslik va interfaol platformalar (LearningApps, Ziyonet) orqali o'qitish samaradorligini 1,5 barobar oshirish mumkinligini isbotlagan.

Nazarov, B.M. 2019-yil, “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida dars jarayonini tashkil etish” nomli dissertatsiyasida, darslarda multimedia vositalari o'quvchilarning diqqatini 60% ko'proq ushlab turishini tajriba orqali aniqlagan.

Bovanova, U.A. 2023-yi “Boshlang'ich ta'limda ekologik tarbiyada raqamli texnologiyalar integratsiyasi” nomli ilmiy maqolasida “Eko Bolajon” platformasi orqali interfaol ekologik ta'lim metodikasi taklif qilingan, bu AKTning tarbiyaviy jihatini ham ochib beradi.

4. TAHLIL VA NATIJALAR

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga o'quv faoliyatini olib borishda darslarda mavzusiga oid multimedia, animatsiya, grafika, videofilmlardan foydalanish dars jarayonini yanada qiziqarli bo'lishiga ko'mak beradi va o'quvchilarni darsga bo'lgan qiziqishini ma'suliyatini yanada yuqori bolshga yordam beradi, buning uchun esa o'qituvchi o'z ustida ishlashi va har bir darsga “men bugungi dars jarayoniga qanday yangilik bilan kirib, darsni qiziqarli tashkil qila olaman” deya o'ziga savol berishi ya'ni, an'anaviy ta'limdan qochib, no'an'anaviy ta'lim berishga intilishi lozim.

Hozrgi kunga kelib an'anaviy ta'lim bersh ancha kamayib no'an'anaviy kreativ, inavatsiyon va integratsiyashgan holda darslari olb borilish qulayroq bo'lib bormoqda va yana aytib otshim lozimki pedagogik va psixologik tadqiqotlarga ko'ra inson ongi ma'lumotlarning 90% ni ko'rish, 9% ni eshitish, 1% ni esa his qilish orqali qabul qilar ekan. Bundan kelib chiqqan holda shu narsa ta'kidlanmoqdaki, Axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning nazariy, ijodiy va refleksiv tafakkuri rivojlanishiga katta ta'sir etadi.

O'quvchining xotirasida u yoki bu hodisa, jarayonning obrazli ifodalanishi o'quv materialini boyitib, uning ilmiy jihatdan o'zlashtirilishiga yordam beradi. Multimedia texnologiyalarida an'anaviy texnologiyalarga qaraganda axborotlar matn ko'rinishda emas, balki tasvir, ovoz va harakatlar ko'rinishida ifodalanilishi o'quvchilar ayniqsa boshlang'ich ta'limda o'qiyotgan o'quvchilarga darslarda faolroq, diqqatliroq intiluvchan va qiziquvchan bo'lishga o'rgatadi, chunki tavsiya qilinadigan har bir axborot ularning ishtiroki va harakati orqali amalga oshiriladi.

Misol tariqasda 1-sinfda o'qish darsida elektron o'quv qo'llanmalari tayyorlab, foydalanish mumkin. Unda so'zni tovushli-harfli tahlil qilish, so'zning bo'g'inlari tuzilishi, ba'zi orfogrammalar o'rganilishi turli qiziqarli ko'rgazmali va ovoqli material berish mumkin. Yorqin rasmlar, g'aroyib, qiziqarli topshiriqlar kichik yoshdagi o'quvchilarda ona tiliga qiziqishni oshirishga yordam beradi,

o‘yin shaklida o‘quv materialini bilan tanishish imkonini beradi, o‘zini nazorat qilish va o‘quv refleksiya uchun keng imkoniyatlar taqdim etadi. Ushbu qo‘llanma bo‘yicha ta‘lim jarayonini differentsiyalashga turli darajadagi murakkablikdagi topshiriqlarni tanlab olish yordamida erishiladi. Savodxonlikka o‘qitish bo‘yicha tematik rejalashtirishni ishlab chiqishda rejalashtirishga tegishli elektron mavzular va bo‘limlarni kiritish mumkin. Dars rejasini ishlab chiqishda frontal individual va guruhli ishlash uchun kompyuterni qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘lgan dars bosqichlarini ishlab chiqish lozim. Bu darsda o‘quvchilarni fikri bir yerda o‘sha darsni o‘zida qoladi, va guruh guruh bo‘lib ishlash texnikasini ham bir ravishda ya‘ni integratsiyalashgan holda olib boriladi.

Tabiiy fanlar darslarida ham barcha mavzularda video-rolklar, taqdimotlar, testlar, animatsion multimedialarni qo‘llash yaxshi natija beradi. Masalan, yurtimiz tabiati, suv havzalari, hayvonot dunyosi, dengizlar, okeanlar hamma mavzuni animatsion slaydlarda aks ettirish mumkin. Shunda bolalar darsda tez zerikmaydi va faol ishtirok etishadi. Animatsiya orqali taqdimot nafaqat yorqin hissiyotlarni va bir vaqtning o‘zida ilmiy imidjni, balki o‘quvchilarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishlarini yanada oshiradi. O‘quvchilar ongigada, mavzu bo‘yicha tushunchalarni shakllantirib, xotirasida yaxshi saqlashini taminlaydi.

Matematika darslarida “O‘yinli masalalar” dasturlarini tayyorlab, foydalanish mumkin. Boshlang‘ich sinfda o‘rganiladigan ko‘plab mavzular bo‘yicha turli materiallar berilgan. Turli murakkablik darajasidagi turli xildagi topshiriqlar har bir o‘quvchining idrok etish va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Masalalarni yechishda kompyuterli animatsion slaydlardan foydalanish darsning qiziqarliligini oshiradi. Ularning ustunlik tomonlari istagan paytda masalaning boshiga qaytish mumkin, uning alohida qismlarida to‘xtalish, o‘quvchilar bilan suhbatlashish, ularning fikrlarini tinglash mumkinligidan iborat. Boshlang‘ich sinflarda harakatlanishga animatsiyali masalalar bilan slayd-filmlarni qo‘llash mumkin. Shunday slaydlarni yaratish uchun Internetdan olingan animatsion kartinkalardan foydalanish mumkin.

Testlar orqali oladigan bo‘lsak o‘quvchilarning leksik imkoniyatlari rivojlanadi, so‘zning to‘g‘ri va ko‘chma ma‘nosini topishga, sinonimlarni to‘g‘ri tanlashga, sinonimlar, antonimlar va omonimlarni farq qilishga o‘rgatadi. Antonimlar bilan ishlashga bag‘ishlangan «Teskari o‘yin» testidan foydalanish o‘quvchilarga darsni tushuntirishga samarali ta‘sir etadi. Asosiysi: test topshiriqlarini bajarishda o‘quvchining ko‘zi, miyasi va qo‘llari ishtirok etadi, o‘yin elementlari esa ularda bajarayotgan ishlariga qiziqishni oshiradi. Testlardan tashqari krossvordlar, sxemalar, jadvallardan foydalaniladi, o‘quvchilar dars materiallarini mustaqil o‘rganishda bevosita kompyuterda ishlaydilar.

5. XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda axborot kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanish boshlang‘ich ta‘limda yoki yuqori ta‘limda o‘qotgan barcha o‘quvchi talabalarni sifati va samaradorli oshirib beruvchi vositalar hisoblanadi. Axborot texnologiyalaridan to‘g‘ri va samarali foydalansa, o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishi, bilim olishga bo‘lgan ishtiyoqi va o‘ziga bo‘lgan ishonchi ortib, mustaqil fikri rivojlana boradi. O‘quvchi esa darsda o‘z oldga qo‘ygan maqsadga tezda ershadi. Fagatgina o‘quv jarayonida axborot texnologiyalari darsning asosiy tayanchi emas, balki bolaga yangi ma‘lumotlarni, tushunchalarni osonlik bilan yetkazib berish esda saqlashiga yordam beruvchi vosita sifatida qaralishi lozim va shart.

Axborot kommunikatsiya texnologiyalardan foydalanish Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun ko‘rish, tinglash va interfaol tajriba orqali o‘rganish eng samarali yo‘ldir. Ziyonet,

My.maktab.uz, E-journal, E-test, Eko Bolajon kabi platformalar bu yo‘nalishda muhim amaliy yechimdir.

6.FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.”Multimedia ilovalarining turlari” <http://tami.uz/>
2. Olimov Q.T. Maxsus fanlar bo‘yicha elektron darsliklarni yaratishning uslubiy asoslari. G‘G‘ Kasb-hunar ta‘limi No2. 2004 y.
3. Rasulov O. Zamonaviy elektron darsliklarning didaktik xususiyatlari Kasb-hunar talimi. NeS.2005 y.
- 4.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi «O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta‘lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PF-6108-son Farmoni.
- 5 Yo‘ldashev J. G., Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. - T: Fan va texnologiya, 2008.
6. Bovanova Umida Abdurahobovna Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences (E)ISSN:2181-1784 www.oriens.uz SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7THE MODEL OF IMPROVING THE POSITIVE ATTITUDE OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS TO THE ENVIRONMENT IN THE INFORMATION ENVIRONMENT AND THE IMPORTANCE OF INCREASING ENVIRONMENTAL LITERACY IN IT. <https://oriens.uz/journal/article/the-model-of-improving-the-positive-attitude-of-elementary-school-students-to-the-environment-in-theinformation-environment-and-the-importance-of-increasing-environmental-literacy-in-it/>
7. Bovanova Umida Abdurahobovna Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities , 2(8),10-19.AXBOROT MUHITIDA BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING ATROF- MUHITGA IJOBIY MUNOSABATNI TAKOMILLASHTIRISHDA EKOLOGIK O‘YINLARNING AHAMIYATI. <https://econferenceseries.com/index.php/icedh/article/view/2475>.
8. Alimova, D. (2024). Boshlang ‘ich sinf darslarida STEAM ta‘lim texnologiyasini qo ‘llashning metodik ahamiyati. Modern Science and Research, 3(1), 1-3.
9. Saparova, U. B. (2023). IN ENSURING ECONOMIC GROWTH, FAMILY BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP SHAPE CONCEPTS IN THE MINDS OF READERS. Confrencea, 6(6), 342-347.